

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20611123>

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI SINFDAN TASHQARI
MASHG‘ULOTLARDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI
SHAKLLANTIRISH TIZIMINING SAMARADORLIGI VA TAJRIBA-SINOV
ISHLARINI TASHKIL ETISH**

Asqarov Ahliddin Alisher o‘g‘li

University of Business and Science

Maktabgacha-Boshlang‘ich ta‘lim

va jismoniy tarbiya kafedrası professori v.b

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilarini sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirishning pedagogik mazmuni va va hususiyatlari yoritilgan bo‘lib bunda, tajriba-sinov natijalari ko‘rsatib o‘tilgan.

***Kalit so‘zlar:** Harakatchanlik, potensial imkoniyat, intensive, Aylanma mashg‘ulot, uchish, chastota, komponent, biomexanik o‘zgarish, modda almashinuvi, gimnastika, kurash, yengil etletika, kognitiv, motivatsiya.*

Pedagogik amaliyot davrida bilimli mutaxassisni tayyorlashda uning kasbiy soha (kompetensiya) va shaxsiy-kognitiv tarkib (xotira, idrok, tafakkur)iga murojaat qilinadi. Shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash qo‘shimcha ravishda shaxsiy-psixologik (motivatsiya, o‘quv va kasbiy faoliyat natijalaridan manfaatdor bo‘lish, kasbiy o‘zlikni anglash, tashkilotchilik va boshqa) xislatlarni, fazilatlarini rivojlantirib borish taqozo etadi.

Ta‘limning individual mazmuni aniq sharoitlarda bo‘lajak pedagogning kasbiy kompetentligiga yuksak talablarni qo‘yadi. Bu nafaqat ta‘lim jarayoniga, balki uni

rejalashtirishga ham joriy etiladi. Bo'lajak pedagoglar kasbiy kompetentligini oshirishni kelajakka yo'naltirish lozim. Kasbiy kompetentlikni baholash, sinash va yaxshilash ta'lim xizmati sifatini oshirishning muhim elementlari hisoblanadi.

Yuqori malakali, kompetentli pedagoglar mashg'ulotlarni shunchaki olib bormasdan, tarbiyalanuvchilarni mashg'ulot davomida birgalikda ishlashga jalb etishlari lozim. Bu jarayonda ularda mustaqil fikrlash, tahlil o'tkazish va xulosa qilish ko'nikmasi singdirib boriladi. Bo'lajak malakali pedagoglar siyosiy, iqtisodiy va jahonda yuz berayotgan barcha hodisalarni kuzatib borishlari kerak. Bu ulardagi kompetensiyalarning nazariy asoslarini hayotiy, real misollar bilan boyitadi. Shu sababdan boshlang'ich sinf o'quvchilarini jismoniy qobiliyatlarini shakllantirishning mahsuldorligi qator shartlarga bog'liq: jismoniy rivojlanish darajasi, o'z-o'zini anglashning yuksak darajasi, o'z-o'zini jismoniy qobiliyatini o'zgartirish borasidagi shaxsiy tajribasi va boshqalar. Shu bois mashg'ulotlar davomida har bir o'quvchining shaxs sifatidagi xususiyatlarini hisobga olish va hamkorlikni shulardan kelib chiqib tashkillash zarur.

Individual yondashuv — bu o'quvchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishda har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlarini, qobiliyatlarini va imkoniyatlarini hisobga olishni anglatadi. Har bir o'quvchi o'z jismoniy salohiyatiga, tana qurishiga, harakatlar tezligi va kuchiga qarab farqlanadi, shuning uchun individual yondashuv orqali ular o'z salohiyatlarini eng yuqori darajada namoyish eta olishadi.

Quyida individual yondashuvni amalga oshirish uchun bir nechta metodikalar va tavsiyalar keltirilgan:

1. O'quvchining jismoniy holatini baholash. Individual yondashuvni amalga oshirishda birinchi qadam har bir o'quvchining jismoniy holatini tahlil qilishdir.

2. O'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash. Har bir o'quvchining ehtiyojlari turlicha bo'lishi mumkin. Ba'zilar o'z mushak kuchini oshirishga ehtiyoj sezadi, boshqalar esa tezlik yoki fleksibilitega ko'proq e'tibor berishi kerak. Individual mashqlarni tayyorlashda, o'quvchining kuchsiz yoki rivojlanmagan sohalarini aniqlash (masalan, chidamlilik, kuch, koordinatsiya). O'quvchining yaxshi rivojlangan

tomonlarini tan olish va ularni qo'llab-quvvatlash. Misol uchun, agar bir o'quvchi yaxshi yuguruvchi bo'lsa, unga chidamlilikni oshiradigan mashqlar taklif etilishi mumkin, agar boshqa bir o'quvchi yaxshi sakrash yoki kuchli bo'lsa, unga ko'proq kuchli mashqlar va sakrashga oid mashqlar kerak bo'lishi mumkin.

Motivatsiya va rag'batlantirish — o'quvchilarning jismoniy faoliyatga bo'lgan qiziqishini oshirish, mashg'ulotlarga qatnashishga undash va ularning individual yutuqlarini yanada yuqori darajaga ko'tarish uchun juda muhim omillardir. O'quvchilarga motivatsiya berish va rag'batlantirishni to'g'ri yo'naltirish ularning samarali o'qishini va jismoniy rivojlanishini ta'minlaydi. Motivatsiya ikki turga bo'linadi:

Ichki va tashqi motivatsiya

Ichki motivatsiya:	O'quvchining o'zidan kelib chiqadigan istaklar, masalan, jismoniy salomatlikni yaxshilash, o'z qobiliyatlarini sinab ko'rish yoki sportda yutuqlarga erishish istagi.
Tashqi motivatsiya:	O'quvchi uchun tashqi omillar, masalan, mukofotlar, baholar yoki musobaqalarda sovrinlar olish.

Samarali motivatsiya uchun bu ikki turdagi motivatsiyani birlashtirish mumkin. O'quvchiga ichki motivatsiyasini rivojlantirishga yordam berish, uning o'z maqsadlariga erishish istagini oshiradi. Tashqi motivatsiya esa bir vaqtning o'zida o'quvchini rag'batlantiradi. Motivatsiya va rag'batlantirishni amalga oshirayotganda, o'quvchining ehtiyojlariga moslashuvchan bo'lish muhimdir. Agar o'quvchi biror narsa haqida qiziqish sezmasa, uning qiziqishini oshirish uchun yangi usullarni qo'llash zarur. O'quvchining sevimli sport turi yoki mashg'ulotini aniqlash va shu asosda rag'batlantirish. Agar o'quvchi bir xil mashg'ulotdan zeriksa, yangi o'yin yoki sport turini taklif etish.

Motivatsiya va rag'batlantirish o'quvchilarning jismoniy faoliyatga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularning muvaffaqiyatlariga erishish uchun zarurdir. Buni amalga oshirishda o'quvchilarning ehtiyojlari va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish,

ijobiy fikrlar aytish, maqsadlar belgilash, o'yinlar va musobaqalar tashkil etish, va kichik yutuqlarni nishonlash juda samarali bo'ladi. Bu usullar o'quvchilarda jismoniy faollikni oshirishga, ularni muvaffaqiyatga erishishga va o'z salohiyatlarini to'liq namoyish etishga yordam beradi.

Har bir o'quvchiga individual ravishda motivatsiya berish zarur. O'quvchiga o'ziga maqsad qo'yishga yordam berish, bu uning o'z rivojlanishini kuzatish va natijalariga erishishga undaydi. Mashqlarni muvaffaqiyatli bajarish uchun o'quvchilarni rag'batlantirish, ularning motivatsiyasini oshiradi.

Individual yondashuv orqali o'quvchilarning jismoniy salohiyatini oshirishda har birining xususiyatlariga mos ravishda mashqlarni tanlash va shaxsiy rivojlanish uchun yordam berish juda muhimdir. Bu o'quvchilarning jismoniy holatiga, salohiyatiga va qobiliyatlariga qarab o'zgaradigan, doimiy ravishda yangilanadigan va moslashtirilgan yondashuvni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Balsevich V.K., Lubisheva L.I. Noviyе texnologii formirovaniya fizicheskoy kulturi shkolnikov // Problemi sovershenstvovaniya fizicheskogo vospitaniya uchashixsya obsheobrazovatelnix shkol: Sb. rabot uchastnikov Mejdunarod. seminara /Pod obsh. red. V.I. Lyaxa i L.B. Kofmana. M., 1993. - S. 42-50

2. Gujalovskiy A.A. Etapnost razvitiya fizicheskix (dvigatelnix) kachestv i problema optimizatsii fizicheskoy podgotovki detey shkolnogo vozrasta: Avtoref. dis... dokt. ped. nauk. - M., 1979. - 26 s.

3. A.A.Asqarov. Jismoniy tarbiya va sport. Darslik. Namangan 2024. 198-200-betlar.

4. Alisher o'g'li A. A. et al. BOLALAR JISMONIY TARBIYASIDA QO'LLANILADIGAN METODLARNING NAZARIY ASOSLARI //Miasto Przyszłości. – 2024. – T. 44. – C. 584-586.